

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ И СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Абдикаюмова Нигора Камолиддиновна¹, Абдримова Гулбахор Эримматовна²,
Джумагалиева Сайёра Парахат кызы³

¹доцент кафедры Шелководства и тутоводства ТГАУ,

²доцент, заведующий кафедрой Шелководства Каракалпакского института сельского
хозяйства и агротехнологий,

³Магистрант шелководческой специальности Каракалпакского института сельского
хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942549>

Аннотация. Maqolada tut ipak qurti (*Bombyx mori* L.) ning xo‘jalik uchun foydali belgilaridagi o‘zgaruvchanlik va uning seleksiya jarayonidagi ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Unda U. Nasirillayev, S. S. Lejenko, B. Nasirillayev, E. A. Larkina va A. B. Yakubovlarning pilla massasi, ipak tolasi massasi va uzunligi, ipak chiqimi hamda lichinka davri davomiyligining irsiy va fenotipik o‘zgaruvchanligiga bag‘ishlangan mahalliy va xorijiy tadqiqotlari tahlil qilingan. Mazkur belgilar bo‘yicha miqdoriy o‘zgaruvchanlik seleksion tanlovning asosi hamda yuqori mahsuldor liniyalarni shakllantirishning muhim omili ekani ko‘rsatib berilgan. Belgilar variabelligini baholashning zamonaviy biometrik yondashuvlari bayon etilgan hamda ularning o‘zgaruvchanligiga ta’sir etuvchi omillar, jumladan, genetik va muhit sharoitlari muhokama qilingan. Tadqiqot natijalari ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, seleksiya dasturlarini takomillashtirish, ipak qurti mahsuldorligini oshirish hamda sanoat ipakchiligi uchun barqaror va yuqori mahsuldor liniyalarni yaratishga xizmat qiladi.

Калит so‘zlar: ipak qurti, *Bombyx mori*, qimmatli-xo‘jalik belgilari, o‘zgaruvchanlik, irsiyat, seleksiya, mahsuldorlik

Аннотация. В статье рассмотрена изменчивость хозяйственно-полезных признаков у тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L.) и её значение для селекции. Проведен обзор отечественных и зарубежных исследований, включая работы У. Насириллаева, С. С. Леженко, Б. Насириллаева, Е. А. Ларькиной и А. Б. Якубова, посвященных наследственной и фенотипической изменчивости массы коконов, массы и длины шелковой нити, выхода шелка и продолжительности личиночного периода. Показано, что количественная изменчивость этих признаков является основой селекционного отбора и формирования высокопродуктивных линий. Представлены современные биометрические подходы к оценке вариабельности признаков и обсуждены факторы, влияющие на их изменчивость, включая генетические и средовые условия. Результаты исследования имеют научную и прикладную значимость, так как способствуют оптимизации селекционных программ, повышению продуктивности шелкопряда и созданию устойчивых и высокопродуктивных линий для промышленного шелководства.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, *Bombyx mori*, хозяйственно-ценные признаки, изменчивость, наследственность, селекция, продуктивность.

Abstract. *The article examines the variability of economically valuable traits in the silkworm (*Bombyx mori* L.) and its significance for breeding. A review of domestic and international studies, including works by U. Nasirillaev, S. S. Lezhenko, B. Nasirillaev, E. A. Larkina, and A. B. Yakubov, is presented, focusing on hereditary and phenotypic variability of cocoon weight, silk weight and length, silk yield, and larval duration. Quantitative variability of these traits is shown to be a fundamental basis for selective breeding and the development of high-yield lines. Modern biometric approaches to trait variability assessment are discussed, as well as factors influencing variability, including genetic and environmental conditions. A table of approximate variability indicators for key economically valuable traits is provided, along with methods for practical application in breeding programs. The results have both scientific and applied significance, contributing to the optimization of breeding programs, increasing silkworm productivity, and creating stable, high-yield lines for industrial sericulture.*

Keywords: *silkworm, *Bombyx mori*, economically valuable traits, variability, heredity, breeding, productivity.*

Тутовый шелкопряд *Bombyx mori* является основным биологическим объектом промышленного шелководства. Экономическая эффективность отрасли определяется уровнем развития хозяйственно-полезных признаков, среди которых ведущими являются масса кокона, масса шелковой оболочки, длина непрерывной нити и выход шелка.

Развитие методов популяционной генетики внесло неоценимый вклад в понимание того, как трансформируются виды в сельском хозяйстве. Традиция рассматривать популяцию как отправную точку эволюционных изменений берет начало в работах С.С.Четверикова (1926) и находит свое продолжение в исследованиях Н.П.Дубинина и Я.Л.Глембоцкого, опубликованных в конце 1960-х годов.

Популяционная генетика сформировалась на стыке двух фундаментальных наук — генетики и биометрии. В связи с этим она изучает закономерности изменчивости и наследственности организмов на уровне популяций, а также распределение генов и генотипов в поколениях. В основе эволюционной теории Чарльз Дарвин лежат три взаимосвязанные категории: изменчивость, наследственность и естественный отбор. Изменчивость этих признаков представляет собой биологическую основу селекции. Согласно положениям эволюционной теории Чарльз Дарвин, изменчивость и наследственность являются необходимыми условиями отбора и формирования новых форм организмов. В современной генетике различают наследственную и ненаследственную (модификационную) изменчивость, которые по-разному влияют на продуктивность шелкопряда.

Согласно Дарвину, изменчивость подразделяется на определённую и неопределённую. В современной генетике и теории селекции данная классификация соответствует понятиям ненаследственной (модификационной) и наследственной изменчивости. Генетическая (наследственная) изменчивость связана с различиями в генотипе пород, линий и гибридов. Проявляется в: различной массе коконов; выходе шелка; длине нити; устойчивости к инфекциям. Генетическая изменчивость является основой **селекционной работы**.

Наследственная изменчивость обусловлена изменениями генетического материала и передаётся потомству. Именно она служит исходным материалом для селекционного процесса, поскольку на её основе путём отбора формируются новые породы, линии и

формы организмов. В рамках учения о наследственной изменчивости особое место занимает мутационная изменчивость, связанная с изменениями структуры генов и хромосом.

Модификационная (ненаследственная) изменчивость возникает под влиянием факторов внешней среды: температуры воздуха, относительной влажности, качества листа шелковицы, плотности выкормки гусениц, санитарного состояния выкормочных помещений. Например: при пониженной температуре замедляется рост личинок; при высокой влажности возрастает риск грибных заболеваний; плохое питание снижает массу кокона и выход шелка. Эта изменчивость не передается потомству.

В биологической науке также различают качественную и количественную изменчивость. Качественная изменчивость характеризует различия организмов по альтернативным, дискретным признакам (например, форма, окраска и другие морфологические особенности). Такие признаки, как правило, контролируются одним или несколькими генами и проявляются скачкообразно. Количественная изменчивость охватывает признаки, которые могут быть измерены или выражены численно (масса, длина, продуктивность, процент выхода продукции и др.). Она подразделяется на прерывную и непрерывную. Непрерывная количественная изменчивость особенно характерна для хозяйственно-полезных признаков сельскохозяйственных животных и насекомых, поскольку формируется под влиянием совокупного действия множества генов и факторов внешней среды. Таким образом, популяционная генетика рассматривает изменчивость как основу эволюционных процессов и селекционной работы, обеспечивая теоретическое обоснование создания новых высокопродуктивных форм организмов.

Разнообразие организмов по тому или иному количественному признаку принято обозначать как **индивидуальную изменчивость**. Большинство хозяйственно ценных признаков тутового шелкопряда носит количественный характер и характеризуется непрерывной вариацией, а также полигенной (многофакторной) наследственной обусловленностью.

В связи с этим для систематизации и более углублённого анализа предлагается следующая научно обоснованная классификация количественных признаков.

Классификация количественных признаков:

Репродуктивные признаки	Признаки жизнеспособности	Морфо-физиологические признаки	Признаки продуктивности	Технологические признаки
Количество яиц в кладке (шт), масса яиц в кладке (шт), средняя масса одного яйца (мг)	Оживляемость яиц (%), жизнеспособность гусениц (%), выход бабочек из коконов (%)	Продолжительность инкубации грены (дни), продолжительность личиночного периода (дни), продолжительность завивки кокона, кукольного периода (дни), масса гусеницы (г), масса куколки (мг)	Масса сырого кокона (г), масса сухого кокона (г), масса шелковой оболочки (мг), шелконосность (%)	Выход шелка-сырца (%), выход шелкпродуктов (%), разматываемость коконной оболочки (%), длина коконной нити (%)

Учёные (Леженко С.С., Насириллаев Б) активно публиковались по теме наследования и изменчивости признаков шелконосности в *Bombyx mori*. В ряде сборников и трудов описаны результаты, касающиеся **наследования зернистости коконов в селекционных семьях**, что является одним из хозяйственно-полезных признаков шелкового производства. Эти работы включены в сборники трудов по шелководству и дают биометрическую оценку изменчивости данного признака при селекции. Эти исследования анализируют **генетическую изменчивость зернистости оболочки кокона** в различных линиях и определяют потенциал селекционного отбора по этому важному продуктивному признаку.

В 2002 г. У.Насириллаев и С.С.Леженко выпустили документ «**Основные методические положения племенной работы с тутовым шелкопрядом**», который представляет собой руководство по организации селекционной деятельности, включая оценку продуктивных признаков, методов их измерения и анализа изменчивости. В этом руководящем документе обсуждаются:

- критерии отбора по продуктивным признакам;
- методы оценки продуктивности коконов;
- практические подходы к селекции, основанные на анализе изменчивости и наследственности.

Некоторые публикации упоминают работу Леженко С.С. и У.Насириллаева о **жизнеспособности на эмбриональной и постэмбриональной стадиях развития гибридов** с участием линий, регулируемых по полу. Такие исследования важны для понимания факторов, влияющих на изменчивость жизненных и продуктивных признаков, что является частью общего анализа хозяйственно-полезных свойств шелкопряда.

У. Н. Насириллаев также опубликовал монографию «**Генетические основы отбора тутового шелкопряда**», где обобщены положения селекции и генетики шелкопряда, включая анализ изменчивости продуктивных признаков, биометрические методы оценки и селекционный отбор. Эта работа считается классическим отечественным источником по генетике и селекции *Bombyx mori*.

Е. А. Ларькина и соавторы активно занимались проблемами управления размножением шелкопряда и анализом продуктивных признаков. В одной из работ Ларькина с коллегами рассмотрены подходы к контролю размножения *Bombyx mori* и связаны с селекционными аспектами получения однородных поколений гусениц и коконов, что косвенно отражает изучение изменчивости биологических и хозяйственно-полезных признаков в практике шелководства. Такие методы контроля воспроизводства позволяют уменьшить вариативность признаков и оптимизировать селекционный процесс.

Кроме того, Ларькина участвовала в исследованиях создания перспективных гибридов шелкопряда с высокими хозяйственно-ценными свойствами, показывая значимость межлинейного скрещивания для получения гетерозисных эффектов в продуктивности.

А. Б. Якубов как руководитель лаборатории селекции шелкопряда участвовал в исследованиях, посвящённых селекции партеногенетических клонов и оценке их стабильных продуктивных характеристик. В совместной статье с Ларькиной Е.А. и другими авторами описаны результаты исследования изогенных партеногенетических клонов *Bombyx mori*, у которых выявлена стабильность морфологических и биологических признаков. Эта стабильность важна для минимизации вариации в продуктивности и получения более однородного коконного сырья при гибридизации.

Работа с партеногенетическими клонами показывает перспективность использования генетически стабильных линий для производства гибридов первого поколения, что обеспечивает улучшение таких хозяйственно-полезных показателей, как жизнеспособность гусениц, масса коконов и длительность личиночного периода.

Ряд современных геномных исследований показывает, что локальные популяции тутового шелкопряда демонстрируют значительное различие в продуктивных признаках, что отражает внутреннюю генетическую изменчивость. Такие геномные исследования подтверждают, что продуктивные признаки (масса кокона, длина нити, выход шелка и др.) демонстрируют значительную вариабельность, связанную как с наследственными, так и средовыми факторами. Это подтверждает необходимость учета изменчивости при оценке генетического ресурса для селекции.

Выводы. Изменчивость хозяйственно-полезных признаков у *Bombyx mori* обусловлена как генетическими, так и экологическими факторами. Управление этой изменчивостью через селекцию и оптимизацию условий выращивания является ключевым направлением повышения эффективности шелководства.

- Изменчивость хозяйственно-полезных признаков является основой селекции тутового шелкопряда.
- Вклад отечественных учёных обеспечивает комплексный подход к оценке наследуемости и вариабельности признаков.
- Результаты исследования имеют **практическую ценность** для оптимизации селекционных программ и повышения продуктивности промышленного шелководства.

Современные генетические исследования подтверждают, что продуктивные признаки демонстрируют существенную вариабельность, что необходимо учитывать в селекционных программах.

Таким образом, труды этих авторов дополняют международные исследования по изменчивости хозяйственно-полезных признаков шелкопряда и обеспечивают научное основание для практической селекции новых линий с улучшенными показателями продуктивности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Nasirillaev U. N., Lezhenko S. S., Nasirillaev B. N. *Genetic bases of silkworm selection*. Tashkent: Fan, 1985.
2. Леженко С. С., Насириллаев Б. У. *Наследование зернистости коконов в селекционных семьях тутового шелкопряда*. Сборник трудов УзНИИШ. Ташкент, 2004.
3. Насириллаев Б. У., Леженко С. С. *Наследование зернистости коконов в селекционных семьях тутового шелкопряда*. Сборник статей, Ташкент, 2014.
4. Насириллаев У. Н., Леженко С. С. *Основные методические положения племенной работы с тутовым шелкопрядом (руководящий документ)*. Ташкент, 2002.
5. Насириллаев У. Н. *Генетические основы отбора тутового шелкопряда*. Ташкент: Фан, 1985.
6. Насириллаев У. Н., Леженко С. С., Насириллаев Б. У., Гиёсова К. С. *Тут ипак қуртининг 100% эркак жинсли, йирик ва серипак тиллар ўрайдиган дурагайлари*. Зооветеринария. Ташкент, 2011; №6:39-41.
7. Насириллаев У. Н., Леженко С. С., Умаров Ш. Р. *Тут ипак қурти наслчилиқ ишининг асосий услубий қоидалари*. Т., 2010.